

Seminário Internacional NUTAU 2014

Megaeventos e sustentabilidade: legados tecnológicos em Arquitetura, Urbanismo e Design

TTC 5: projetos de design, comunicação visual e de produto

Título:

Parâmetro *default*

Christiane Wagner, PNP/DCAPES/IAR-UNICAMP

Resumo

Neste estudo, apresentamos um sentido para o termo *default* em uma reflexão sobre o “pressuposto padrão das relações” na configuração das imagens no espaço público, no sentido de projetos para megaeventos preocupados em buscar inovação e sustentabilidade. A imagem contemporânea é formada pelos constantes novos princípios da tecnologia, pelo sentido de inovação. As técnicas aplicadas – por meio de uma codificação específica à dinâmica de suas comunicações –, estariam condicionando as transformações de ordem cultural e projetando o ambiente para as futuras gerações.

Palavras-chave: Tecnologia. Evolução. Ambiente.

Abstract

In this study, we present a sense for the term *default* in a reflection on the standard assumption of relations" in the configuration of the images in the public space, in the sense of projects for megaevents worried in searching for innovation and sustainability. The contemporary image is built by the constant new principles of technology, by the sense of innovation. The applied techniques – by a specific condition to the dynamics of its communications — would be conditioning the transformations of cultural order and designing the environment for future generations.

Keywords: *Technology. Evolution. Environment.*

Introdução

As formas, no espaço urbano, são realizações e expressões na história da arte e da arquitetura já desde muito observadas e estudadas. Porém, o crescimento econômico e a industrialização são fatores incisivos nas articulações das expansões urbanas, no que consistem o crescimento das cidades e a urbanização. A industrialização tem como principal fator, em sua evolução, a modernização de seus equipamentos. No caso das indústrias de base, o foco está na energia e na siderurgia. Consequentemente, pelas políticas de mercado, vejamos por exemplo, os projetos para novas fontes de energia, substituindo o petróleo ou energia nuclear, com força política e de grande investimento atual. A exemplo, a Alemanha, que iniciou o encerramento do uso de recursos de energia nuclear em 2011. As transformações incidem sobre os espaços e o *habitat* da população. As causas são variadas e distintas em cada cidade e cultura. O desenvolvimento é sempre constante, em seus inúmeros níveis, e, do contrário, não poderia existir qualquer expectativa de civilização. As relações entre indústria e cidade são transformadas, evidentemente, pela inovação tecnológica. Mas essas mudanças são sempre condicionadas às opções. Com o crescimento do poder de compra, as capitais, e mesmo as demais cidades em seu processo de urbanização, não tiveram os costumes de vida modificados pela urbanização. Mas sim pelas relações com o espaço, infraestrutura pública e de todos os objetos significativos e de utilidade que são produzidos para atender às necessidades cotidianas. Portanto, o papel do design, um processo de objetividade de planejamento, de estratégias, é também função por parte da urbanização.

A complexidade desses problemas compreende a produção, o consumo, a cidade, os hábitos dos cidadãos no seu ritmo de vida em meio aos seus valores, os mais diversificados. Entre tantos critérios que classifica o cidadão mediante sua formação cultural e educação (*Bildung*), consequentemente, suas escolhas, hábitos e gosto, ao considerarmos a sua coparticipação no cotidiano de um megaevento, por exemplo a Copa de 2014 no Brasil, em sua configuração técnica e estética como resultado do projeto no que diz respeito às políticas de sustentabilidade. Essa complexa relação, analisada com base nas teorias de Edgar Morin, significa que devemos considerar sempre alguns dados particulares em relação à totalidade da

qual fazem parte, como também, a totalidade em relação às partes. Ainda, esclarecendo-nos que é preciso unificar a avaliação e situar o objeto de estudo em seu contexto e sua complexidade. Os problemas de nossa civilização são consequências dessa complexidade, que consiste em um desenvolvimento técnico, econômico e industrial. Fatores estes que implicam no aumento das necessidades, da produção e consumo, sobretudo, na contemporaneidade, à saturação dos recursos de energia, devido ao constante consumo. De um crescimento econômico chegamos à ecologia. Um tema em voga, que conduz o mundo do final do século XX a nossos dias, em projetos e emprego de novas formas de energia como um novo caminho da sociedade para uma civilização a partir do século XXI, sob um contexto político. A *polis* e a diversidade cultural se fazem notar desde grandes conferências mundiais, com objetivos de conduzir o mundo a outro caminho, configurando a imagem com elementos que caracterizam essa complexa realidade de consumo, seja por meio dos megaeventos de repercussão internacional, como a Copa de 2014, implicando não só o esporte, a competição, mas também temas relevantes associados à realização de tal megaevento: a poluição, o aquecimento global e de todas as ameaças à espécie humana, acusada de grande vilã pelo seu consumo e desperdício.

Em 1992, chefes de Estado e de Governo do mundo inteiro, reunidos no Rio de Janeiro, aprovaram por 'consenso' [vejamos aqui a palavra consenso, para analisarmos a teoria de Jürgen Habermas sobre a prática racional de comunicação na avaliação discursiva – *Geltungsansprüche*] um conjunto de princípios que objetivava lançar novas bases para a produção e distribuição das riquezas geradas pelo trabalho humano, que contemplassem a utilização adequada dos recursos oferecidos pelo planeta e assegurassem a todos o direito de viver com dignidade, tanto no presente, como no futuro. O documento, conhecido como Agenda 21, aponta caminhos e define as responsabilidades de cada agente social na busca do desenvolvimento sustentável, ao longo de seus 40 capítulos. Um deles, em particular, trata diretamente do papel da indústria nesse processo. Parte do reconhecimento de sua importância decisiva na promoção do desenvolvimento econômico e social de cada país. Dez anos depois, uma nova Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, em Johannesburgo, teve a oportunidade de

avaliar o quanto se avançou no período. Para a indústria brasileira¹, é o momento de refletir sobre sua atuação na busca da sustentabilidade socioeconômica e ambiental, bem como no combate à pobreza e às desigualdades que fragilizam a sociedade brasileira. A discussão em pauta, em respostas às supostas ameaças ecológicas, toma conta do cenário mundial desde os anos de 1980; passando por diversas conferências no Canadá e na Suécia sobre as mudanças climáticas até as principais, acima comentadas, na representação internacional de um compromisso com a responsabilidade global, de cada país, com a redução de poluentes, ou seja, de gases que produzem os efeitos estufa. Essas discussões foram negociadas apenas em 1997 no Japão, em Quioto. Neste mesmo ano e local, em 11 de dezembro, foi constituído um documento, a abertura do protocolo de Quioto, para ser assinado pelos países que concordam com o tratado internacional de compromissos para redução de emissão dos gases de efeito estufa, comprovado cientificamente. O protocolo foi ratificado em 15 de março de 1999, o que implica uma reforma nas atividades econômicas envolvendo uma dinâmica de cooperação internacional. Mas, sem nos aprofundarmos nas implicações políticas nesta relação internacional, podemos acompanhar não só os efeitos dos poluentes, esgotamento de energia, desperdício, e todas as consequências de uma degradação da vida urbana, mas também, as utopias que configuram ficções de um futuro.

O protocolo de Quioto é estabelecido pela Convenção² das Nações Unidas sobre as mudanças Climáticas. É composto de 28 artigos e de um anexo, listando os gases de efeito estufa, os setores e categorias de recursos como energia, procedimentos industriais, utilização de solventes e outros produtos para agricultura e resíduos. Também, uma lista dos países e suas metas de limite ou de redução de emissão. A principal meta, em vista de suas reduções totais de suas emissões de gás, foi inferior a 5% em relação ao ano de 1990 e no curso de um período de comprometimento de 2008 a 2012. E, assim sendo entendido pela

¹ *Indústria sustentável no Brasil, Agenda 21, cenários e perspectivas*. Brasília: Confederação Nacional da Indústria - CNI, 2002 (Livro sobre *Forum Mundial - Desenvolvimento Sustentável* - Joanesburgo - ISBN 8588566281). Desenvolvido por Christiane Wagner para Art Style Comunicação e Design em parceria com a Confederação Nacional da Indústria - CNI, ECOM Ecologia e Comunicação, UPET/Núcleo de Informação, ASCOM/Assessoria de Comunicação Social e em Joanesburgo, África do Sul com The Bureau Printing. *Palavras-chave*: Sustentabilidade, indústria, economia e ambiente. *Referências adicionais*: África do Sul/Inglês; *Meio de divulgação*: Vários; ISSN/ISBN: 85-88566-28-1.

² *Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques*. Disponível em: < <http://unfccc.int> >. Acesso em: 07/03/2012.

Convenção das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, adotada em Nova York, em 9 de maio de 1992, e orientada pelo artigo 3 da Convenção, tratada a partir da aplicação do Mandato de Berlim, adotado pela Conferência dos Partidos na Convenção em sua primeira sessão.

Em suma, com resultados discutidos em Durban em 2011, outras convenções foram estabelecidas, até então as mais recentes convenções com metas a longo prazo até 2050: “*Outcome of the work of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention*”³, seguidos principalmente pelo: “*Establishment of an Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action*”⁴ conforme nota 5:

*“Also decides that the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action shall plan its work in the first half of 2012, including, inter alia, on mitigation, adaptation, finance, technology development [inovação] and transfer, transparency of action, and support and capacity-building, drawing [configurações] upon submissions from Parties [consenso] and relevant technical, social and economic information and expertise.”*⁵

No entanto, as questões da vida e suas novas diretrizes se concentram nos problemas da urbanização no que dizem respeito às metrópoles, em suas superpopulações, costumes, transportes e habitação. Aspectos importantes ao longo do desenvolvimento já foram muito discutidos e fizeram parte de narrativas do cotidiano urbano à medida de suas realizações nos centros urbanos. Tais realizações, como os megaeventos para as Copas e Olimpíadas, inscritas na dinâmica urbana, decisivas para as transformações, centralizam todo o poder. Seja o da religião ou o da política, da ciência ou da técnica, orientados pelo capital e narrados pelas criações artísticas e transmitidos pela comunicação em todo o processo de urbanização.

³ Resultado do trabalho do trabalho do Ad Hoc Grupo de Trabalho a long term de Cooperação em Ações sob a Convenção.

(Trecho trad. por Christiane Wagner). Disponível em: <<http://unfccc.int>>. Acesso em: 07/03/2012.

⁴ Estabelecimento de um Grupo de Trabalho Ad Hoc sobre a Plataforma de Ação de Durban melhorada. (Trecho trad. por Christiane Wagner). Disponível em: <<http://unfccc.int>>, Acesso em: 07/03/2012.

⁵ Também decide que o Ad Hoc Grupo de Trabalho sobre a Plataforma de Ação de Durban para reforçar as ações no planejamento do seu trabalho no primeiro semestre de 2012, incluindo, inter alia, a mitigação, adaptação, finanças, desenvolvimento tecnológico e transferências de tecnologia [inovação], transparência de ação, apoio e capacitação, elaboração [configurações] mediante submissões das partes [consenso] e relevante informação técnica, econômica, social e conhecimento. (Trad. do trecho do idioma inglês para o português por Christiane Wagner). Disponível em: <<http://unfccc.int>>. Acesso em: 07/03/2012.

Portanto, para o sentido observado aqui, da configuração da imagem urbana na contemporaneidade, designando o tempo e a sua relação com o espaço, é permitido estudarmos o sentido da evolução e percepção do indivíduo em relação às novas intervenções relacionadas com tecnologias de comunicação em sincronia com o ritmo urbano que possibilitam imagens e novas dimensões de espaços para um futuro ecológico com base na indústria sustentável e no comércio justo.

Discussão

O caráter social nos megaeventos expressa-se também pela imagem da busca pelos direitos de satisfação, de igualdade e de liberdade. O projeto atento às exigências próprias do cidadão no espaço público tem em seus propósitos os ideais da democracia. O seu objetivo está no contexto da sociedade às condições humanas em contraste com o desenvolvimento do mercado. A consciência democrática orienta os projetos na busca dos seus direitos. Em princípio, não só pela ideologia social, mas pela realidade do direito de liberdade com base em outros direitos de modo que a conquista do cidadão pela liberdade não seja prejudicada pelos seus outros direitos, já estabelecidos e necessários. Esses direitos atendem à necessidade de se manter o respeito a uma ordem na relação social com igualdade de poder e de escolhas, um espaço comum a todos com ética e administrado pela própria sociedade. Mas, há de se considerar que a democracia moderna não tem mais o mesmo sentido da democracia da antiguidade grega. A democracia moderna tem nela mesma suas diferenças de acordo com o sistema de governo. Mas, de modo geral, o cidadão, na atual sociedade democrática, parte do pressuposto de uma igualdade e busca mais liberdade para suas decisões nas realizações, desejando um certo poder e participação. Nas sociedades liberais, o sentido é contrário. A liberdade estabelecida em uma sociedade é a referência para poder realizar sem restrições suas ações. Assim, na relação social, o cidadão procura mais igualdade e direitos de outros cidadãos para participar das decisões e, assim, descentralizar o poder. Essas diferenças, divididas em dois polos seguem uma em direção à outra e marcaram as principais manifestações desde o século

XVIII aos nossos dias. Embora tenhamos conquistado esses direitos em suas respectivas constituições, podemos nos orientar pela obra de título *O futuro da democracia* de Norberto Bobbio, para esclarecer que o fundamento do direito absoluto pertence ao mundo das ideias; enquanto o do poder, ao mundo das ações. As ideias tornam-se os desejos e as ações dependem da vontade, para fundamentar o argumento final e participar do espaço público, porém, com uma ordem e uma ética. Mas os últimos argumentos, que estabelecem a ordem pelas constituições, precisam ser obedecidos sem discussão para que sejamos cidadãos justos. Vejamos, então, que a necessidade que uma criança tem, estabelecida pelo estatuto da criança, e os direitos desejados pela mulher em relação à realidade social resultam em paradoxos! E, por outro lado, o mesmo acontece com os direitos humanos. Mas lembremos das transformações sociais desde a declaração dos direitos do homem de 1789 aos dias atuais, encontrando as suas soluções estabelecidas na *Declaração Universal dos Direitos do Homem*⁶, aprovada pela *Assembleia Geral das Nações Unidas*, em 10 de dezembro de 1948, e que prevalecem ainda hoje. Porém, as transformações sociais em consequência do desenvolvimento econômico, tecnológico e industrial conduziram às novas formas de comunicação, às possibilidades de acesso às informações e à aquisição de conhecimento. Um processo de transformação social que levou as relações entre os homens às novas necessidades, e sempre assim, condicionando novas exigências, ou seja, novos direitos. A diversidade e complexidade dos direitos do homem se encontram nas dificuldades inerentes ao conteúdo dos direitos que são baseados na moral e, por extensão, em comum acordo. Bobbio explica que, de um lado, o consenso geral de alguns sobre um determinado assunto comporta o entendimento segundo o qual esses cidadãos têm um “valor absoluto”⁷ e, de outro, a expressão “direitos do homem” que leva a uma homogeneidade na sociedade perante a lei. Evidentemente, para oferecer os direitos para alguns, outros os têm suprimidos. Norberto Bobbio, além de justificar⁸ a situação presente e do futuro em

⁶ *Ibid.*

⁷ “O status próprio a um pequeno número de direitos do homem, valorizados em todas as situações e por todos os homens sem distinção. Trata-se de um status privilegiado dependente de uma situação raramente concretizada, na qual estão os direitos fundamentais que não entram em concorrência com outros direitos, igualmente fundamentais.” (trad. de Christiane Wagner). BOBBIO, Norberto. *Le futur de la démocratie*. Paris: Seuil, 2007. p. 64.

⁸ *Ibid.*, p. 64

relação à democracia, entre tantos exemplos, apresenta o mais interessante que é o de pensar no direito à liberdade de expressão que, para ser obtido, subtrai-se o direito de que o cidadão não seja iludido, persuadido, excitado, escandalizado, difamado, vilipendiado etc. Para esse filósofo político, podemos imaginar as liberdades e os direitos sociais, mas somente nas sociedades reais é que experimentamos o fato de que quanto mais os homens são livres menos justos eles se tornam e vice-versa. Portanto, para Bobbio a “liberdade” é o direito quando o Estado não intervém; e “poder”, o direito pelo qual o exercício supõe uma intervenção do Estado. Assim sendo, liberdade e poder nunca seriam complementares, e sim incompatíveis. Vivemos uma realidade no espaço público que não passa de uma ilusão, que é a de nos colocarmos diante de uma democracia pela qual lutamos e desejamos exercer poderes e liberdades. Aprendemos com Bobbio que um dos lugares mais comuns de todos os discursos sobre a democracia, sejam os novos ou os passados, é a transparência. Pela expressão desse filósofo, é o “poder visível”. Ele afirma que a democracia pode ser definida conforme um jogo de palavras que formam uma imagem de um governo do poder público em público. Considerando que a palavra público tem dois sentidos, um que é o contrário de privado e outro de estar visível, manifesto, aberto, e não que pertença ao Estado ou à coisa pública.

Assim sendo, a publicidade se torna a regra. Mas a cada dia, quanto mais se desenvolvem as tecnologias, mais se desenvolve a proteção do direito à imagem em relação aos *mídia* e ao poder público que violam a vida privada – se pensarmos na internet e nas redes sociais –, como por exemplo o *Facebook* que tem sido uma das formas mais dominantes de comunicação em ações. De forma geral, seja qual for o objetivo no espaço público, os direitos são essenciais à democracia. E, para que a tal seja bem-sucedida, dependemos das normas para orientar as relações no seu desenvolvimento real. Um desenvolvimento com influências de modelos *default* que são ilusões, e não a realidade social. Mas uma regulamentação, para um convívio comum, é necessária para que todos sejam iguais perante a lei. Em suma, a democracia é considerada uma boa forma de governo porque favorece a maioria, pois a lei é igual para todos, e as leis estão escritas. Portanto, a homogeneidade só existe pelas leis, pelo que está escrito, transformando as leis do cidadão em um padrão para as relações, que denominamos aqui de parâmetro *default*, pelo qual o

cidadão também se torna cliente e usuário no espaço público – às vezes sede de eventos –, mas que pode também ser considerado uma exceção em algum momento.

Default: no idioma inglês o significado é padrão, em tecnologia; inadimplência, em finanças; e no geral, é um substantivo para designar ausência, falta e negligência. O sentido pode ser de uma pressuposição, de uma condição hipotética. Segundo o dicionário da língua alemã, *Duden*, essa palavra consta desde 2006, com o significado de *Voreinstellung*, no qual o sentido em português e também em espanhol é o de preestabelecer, de programar com antecedência, de predefinir e, no geral, com um sentido de uma orientação, de uma atitude. Em francês, no mesmo sentido, *préconfigurer* e *prédéfinir*. No idioma alemão, o dicionário *Duden* apresenta a origem de *default* com o sentido de algo que realmente está ausente, com uma origem no idioma latino, do francês antigo *fallere*, que tem o sentido de permanecer, enganar, deixar insatisfeito; e no francês moderno é a palavra *faillir*, encontrada no *dictionnaire Larousse*⁹ com um sentido de ausência, e na literatura com um sentido de faltar a uma promessa ou a um engajamento. Em seguida, temos alguns nomes comuns, com origem em *faillir*, como *défaillir*, que é faltar, fazer falta (*faire défaut*); *défaut*, que é a insuficiência do que se julga necessário ou desejável. Ou ainda pelas expressões: *à défaut de [...]* ou *faire défaut* : “absence de ce dont la présence est attendue ou souhaitable.”¹⁰ Considerando que algo esteja faltando, ou que está no lugar de alguma coisa melhor, se pela imagem configuramos algo ausente, então o sentido de nos satisfazer com essa imagem pode também nos levar ao desejo de corrigi-la, mudá-la, substituí-la, e acreditar por instante que o que recebemos seja um erro, um engano, uma ilusão.

⁹ Lat. *Fallere, tromper. [Suivi d'un inf.] Être sur le point de. (...) Litt. Manquer à; ne pas tenir. Faillir à une promesse, à un engagement. (...) Le Petit Larousse Illustré, Paris, 2008, p.407.*

¹⁰ “Ausência de cuja presença é esperada ou desejável” LALANDE, André. *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*. Paris : Presses Universitaire de France, 2010. p. 206.

Consideramos o sentido do termo *default* em seu uso universal, portanto, com base nas publicações internacionais de dados e com a influência do anglicismo. Como também um termo de orientação a respeito do desejo constante de inovar. Podemos exemplificar pelo trecho de uma publicação do Parlamento Europeu, que empregou o termo *default* a respeito dos projetos de inovação traduzidos para diversos idiomas. Vejamos em português: “Sem apoiarmos a inovação não há qualquer dúvida a esse respeito, mas a inovação baseada na ciência, não a baseada em informações enganosas.”¹¹ Em inglês: “*it could lead to certain claims being banned by default because legislators were not aware of them at the time of drafting.*”¹² A orientação para uma inovação com base na ciência compreende uma referência para assegurar as decisões. A sociedade estaria, assim, condicionada a seguir uma relação de modelos sutilmente transformados com o tempo. Um processo que se sustenta por ele mesmo, sem grandes riscos, sem grandes polêmicas. Mas com o tempo, se compararmos os extremos, notamos as diferenças. Portanto, essas mudanças, mesmo que seguindo um desejo de inovar, acabam sendo apenas transformações. Os modelos são resultados de decisões, que em um processo de continuidade agregam valores por meio de uma confirmação. Esta que tem importância não só na origem, mas na experiência do uso, pela relação de erros e acertos ao longo da experiência. Evidentemente, para agregação entre os indivíduos na realidade social, a vida depende da ética. Sem uma ética, a vida não poderia prosseguir em sociedade e as decisões não seriam resultados de um comum acordo, e os modelos não atenderiam ao bem comum. A questão, porém, de uma inovação diante dessa circunstância parece pouco provável. O homem só encontraria a inovação rompendo relações com os modelos, com qualquer possibilidade comparativa pelas experiências específicas e determinadas. Com as mudanças de paradigmas. Entendem-se modelos todas as relações pressupostas, preestabelecidas, com intenção de ser concretizadas. Entretanto, deixando sempre a possibilidade do aperfeiçoamento.

¹¹ Disponível em: <<http://www.europarl.europa.eu/portal/pt>>. Acesso em 16/05/2012.

¹² Disponível em: <<http://www.europarl.europa.eu/portal/en>>. Acesso em 16/05/2012.

A principal atitude para predefinir algo no contexto da realidade social contemporânea depende do binômio criatividade e mercado: uma relação que se orienta pelos modelos de sucesso. Seguir os caminhos dos vencedores é a segurança e a referência para o indivíduo. O parâmetro *default* tem como objetivo a otimização dos sistemas de serviços e produtos no mercado. As atividades são sempre programadas e seguem um modelo para agilização e boa aceitação. O sentido sempre é o custo em relação ao benefício. O mercado é o *market* e o importante é sempre a ação no presente contínuo – *marketing* para *cases* de sucesso *for standard & export*.

O sentido de um desenvolvimento orientado pelo sucesso tem algumas importantes análises. Uma delas é a obra citada anteriormente, *A técnica e a ciência como ideologia*¹³, de Jürgen Habermas. No prefácio atualizado em 1990¹⁴ pelo autor para outra obra de sua autoria, *L'espace publique*, o autor apresenta uma discussão sobre a suposição de que uma sociedade pode se desenvolver com os seus interesses comuns, pelos meios de comunicação, pelo sistema judiciário e pelo Estado sob o poder político. Habermas desenvolve há muito tempo um estudo sobre as transformações do espaço público. Ele discute questões a respeito dos direitos do cidadão, da liberdade de expressão, da participação feminina em igualdade com os homens, enfim, de uma apropriação desse espaço em comum aos indivíduos pela possível participação e realização de todos. Porém, sistematizando a dinâmica pública em sua complexa grandeza, Habermas demonstra uma relação com intenção de um acordo pela razão. As ações se manifestam no espaço público e buscam o consenso como decisão para o sucesso. Por meio das leituras, percebemos que Habermas apresenta uma comunicação racional para a realidade social. Ele nos mostra o processo de desenvolvimento do Estado moderno em uma relação na qual a esfera privada se torna pública. O espaço que se constrói para uma opinião pública em relação ao poder. Entretanto, a opinião pública em relação à publicidade do poder foi bem esclarecida¹⁵ por Immanuel Kant como necessidade de visibilidade.

¹³ HABERMAS, Jürgen. *Technik und Wissenschaft als „Ideologie“*. Frankfurt : Suhrkamp, 1968. *Id. La technique et la science comme « idéologie »*. Trad. de l'allemand par Jean-René Ladmiral. Paris : Gallimard, 1973.

¹⁴ *Id. L'espace public*. France: Payot, 2010. Trad. por Phillippe Chanial em colaboração com Tobias Straumann. 1990.

¹⁵ *Apud*. BOBBIO, Norberto. *Le futur de la démocratie*. Paris: Seuil, 2007, p. 191

Seja assim, o poder democrático. Esse assunto foi tratado por Norberto Bobbio, que o apresenta como uma necessidade que é, não só política, mas moral. Ele nos mostra que a liberdade, a mais inofensiva de todas, é aquela que pode carregar em seu nome a razão de se tornar um conhecimento público. Ou seja, o uso que podemos fazer com o conhecimento que se tornou público segundo Kant.

Hoje, o ideal de democracia prevalece e apresenta um contexto de divisão do poder pelo crescimento tanto dos meios de comunicação, como pelo próprio sistema que preserva a busca da igualdade dos direitos, somando ainda a grande complexidade das diferenças na sociedade contemporânea que busca um comum acordo. Ao contrário das realizações subversivas – que prevaleceram na modernidade –, atualmente são muitas as instituições, as comunidades e associações que apresentam uma dinâmica própria, com interesses em acordo com muitas outras, até mesmo com o Estado, para subvenção de realizações esportivas e culturais. Uma relação de trocas, sem dúvida. Uma relação que tem como referência objetivos em comum e um acordo para atender a um público, nos modelos de uma sociedade de interesses, de concorrência, na qual os interessados dividem lucros e prejuízos. Nos eventos esportivos e culturais, entretanto, a diversidade das realizações atende a todos os gostos, seja pelo sucesso ou insucesso de algumas apresentações, podemos perceber que são sempre um “espetáculo” de interesse dos *media*.

De modo geral, podemos perceber a transformação resultando na descentralização do poder. Ainda assim, teríamos outra perspectiva a considerar, que é capacidade criativa e de inteligência nas articulações para prevalecer a ideia desejada, para que o argumento seja convincente e ser providenciada uma configuração a partir de uma decisão – a ideia real e verdadeira –, que passaria a ser o valor *default* para o sucesso e progresso. Mesmo que muitas ideias e muitas concretizações do passado remoto ou próximo permaneçam em coexistência, o importante é que essas realizações tenham intenções de avanço bem-intencionadas. Porque o importante é encontrar os erros para corrigi-los.

A continuidade pode tanto estar no sentido das origens em um passado remoto ou do futuro na evolução. Evidenciamos em muitos momentos históricos, pelas teorias e movimentos, a busca de modelos na Antiguidade, principalmente na antiguidade grega. Continuar em um tempo regressivo ou progressivo, tanto faz. Ao

longo da história podemos tanto encontrar teorias regressivas, que mesmo com objetivos em sentido futuro, seguem em continuidade, mas perdem qualidade ou o sentido do avanço mesmo pelas ideias apresentadas, podendo ser negativas por não oferecer expectativas de melhora. Ao contrário de outras consideradas progressistas por terem ideias e conteúdo que apresentam qualidade e aperfeiçoamento, podendo ser positivas no sentido de apresentar possibilidades de resoluções. Tanto umas como as outras são possibilidades que podem coexistir, progredindo e regredindo, em um de vai-e-vem, e, por fim, não avançar, nem mesmo regredir. Elas se mantêm no lugar. Mas, é o momento da realização e não o da análise do tempo que se considera quando se agrega um sentido de importância por meio de antigos ou novos modelos. Ambos atendem às configurações de imagens. Com base em uma ética, esses modelos podem evoluir por meio das forças positivas. Até mesmo inovar. Por meio dos direitos históricos do homem, ao longo de sua luta diante de poderes em busca de liberdades, suas conquistas, aos poucos, sejam religiosas, políticas, sociais, pessoais, se tornaram muito importantes para seu *status* atual. Enfim, dos direitos mais importantes, depois da religião, são os sociais. E, ao lado destes, encontramos nos últimos tempos o direito de não vivermos em um ambiente poluído. Uma reivindicação dos movimentos ecologistas que têm como fundamento impedir alguns efeitos prejudiciais ao homem. Esses direitos, conhecidos como os direitos de terceira geração, pelas lições de Norberto Bobbio, tanto quanto foram os de segunda geração – os sociais –, quando reivindicados fizeram surgir resistências, pois no momento são inimagináveis e difíceis de ser concebidos nas primeiras declarações. Aos poucos, no decorrer de uma experiência dessas novas demandas, é que surgem as necessidades. E essas necessidades surgem com as transformações das condições sociais e que podem ser supridas com o progresso técnico. Em suma, para esse parâmetro *default*, uma afirmação é certa segundo Norberto Bobbio, para ele os direitos de terceira geração são expressões de aspirações ideais e nomeá-las de Direitos é valorizá-las. E, proclamar os direitos do homem, não importa de que lugar do mundo, é reafirmar o que já está concebido, pois os direitos do homem são universais. E neles está entendida uma qualidade de vida. Portanto, uma legislação para impedir os limites do uso de substâncias poluentes é uma coisa e como se desenvolve a relação com essas

regulamentações na sociedade trata-se de outra coisa, a própria dinâmica do mercado. Assim, a respeito da conferência da Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, mais uma etapa se consolida para atender aos acordos políticos já estabelecidos. Porém, necessitam de atualizações em sintonia com o próprio desenvolvimento. Essas atualizações tem base nos resultados avaliados que devem ser comparados com os objetivos já estabelecidos, como bem apresentamos, com metas para o ano de 2050. Mas a importância também é imediata, deve-se começar atendendo aos problemas emergentes como *A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza*¹⁶, em prol de uma “imagem verde” na configuração e nos projetos que objetivam inovação.

Considerações finais

São muitas as aspirações para um equilíbrio das relações, mesmo que visando inovações ao nos limitarmos às concretizações e não às imaginações, nos concentramos nos aspectos técnicos como parâmetro *default*, sejam as normas ou as funções, são elas que conduzem às formas. As novas tecnologias são para o design e para a arquitetura a chance de concretizar os ideais proclamados pelos movimentos ecologistas. A importância da funcionalidade, que surgiu com a Bauhaus, e, em seguida, com a produção globalizada, a partir do estilo internacional, nos Estados Unidos, está no papel do design e da arquitetura. Entretanto, referimo-nos ao papel dessas artes capazes de lidar não só com as aspirações do indivíduo na sociedade, mas também com a demanda de uma indústria padrão e de massa. Uma situação que levou o papel da arquitetura e do design às últimas consequências para o *status* do objeto obsoleto e da poluição nos dias de hoje, favorecendo o mercado de bens e consumo após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, se considerarmos que essas artes são as principais a terem a chance de reciclar suas próprias normas de configuração, então poderiam desconstruir seus valores e reconfigurá-los com criatividade. E, assim, as artes

¹⁶ “O desenvolvimento sustentável enfatiza uma abordagem holística, equitativa e clarividente à tomada de decisões em todos os níveis. Ele destaca não apenas o forte desempenho econômico, mas a equidade intrageracional e intergeracional. O desenvolvimento sustentável compete à integração e a uma análise equilibrada dos objetivos sociais, econômicos e ambientais e os objetivos na tomada de decisão tanto pública quanto privada.” Disponível em: <<http://www.rio20.info/2012/economia-verde>>. Acesso em 17/05/2012.

aplicadas devem viabilizar, mas, pelas suas próprias qualidades de gerenciamento de produção, os seguintes itens: calcular o ciclo de vida do produto; certificar uma relação justa de comércio e normas ecológicas da origem da matéria-prima ao consumo do produto final; objetivar a garantia de um retorno à cadeia produtiva, sem desperdício ou resíduos poluentes e garantindo o desenvolvimento sustentável. Contando, claro, com seus aliados – o *marketing* e a publicidade e desde que haja vontade política para decisões bem intencionadas pelos acordos entre mercados nacionais e internacionais.

Referências

- BOBBIO, Norberto. *Le futur de la démocratie*. Paris: Seuil, 2007.
- CALDAS, Waldenyr. *Temas da cultura de massa: música, futebol, consumo*. São Paulo: Arte e Ciência, 2000.
- HABERMAS, Jürgen. *Technik und Wissenschaft als „Ideologie“*. Frankfurt: Suhrkamp, 1968.
- *Kommunikatives Handeln und detranszendentalisierte Vernunft*. Stuttgart: Reclam, 2001.
- *L'espace public*. Trad. de Marc B. de Launay. Éditions Payot et Rivages, 1997.
- *Idéalisations et communication – Agir communicationnel et usage de la raison*. France: Fayard, 2006.
- MORIN, Edgar. *Où va le monde ?* Paris : Éditions de L'Herne, 2007.
- *Pour entrer dans le siècle XXI*. Paris: Seuil, 2004.